

Ausgewähltes zur Justizgeschichte von Appenzell Ausserrhoden von Hans G. Kasper

Diebold Schilling rettet den zum Tod durch Rädern verurteilten Jakob Kessler, der unter der Folter einen Mord in Lenzkirch gestand, den er gar nicht begangen hatte (1495).
Quelle: Eidgenössische Chronik des Luzerners Diebold Schilling, Korporation Luzern, S 23 fol., p. 352, URL: <http://www.e-codices.ch/de/kol/S0023-2/352>.

Trogen, September 2024

Hergestellt für die «Käfigkammer» im Rathaus Trogen

Die Käfigkammer ist ein Raum im Dachgeschoss des Rathauses Trogen, in dem zwei historische Gefängniszellen erhalten sind. Diese wurden bis 1964 als «Käfige» genutzt, nachdem sie bereits zwischen 1598 und 1842 im alten Rathaus am Landsgemeindeplatz dem gleichen Zweck gedient hatten. Um der Justizgeschichte des Kantons einen musealen Ort zu geben, wurden nach dem Umbau des Rathauses 2012/2013 ausgewählte Objekte zur Strafjustiz in Appenzell Ausserrhoden hier zusammengetragen und zu einer kleinen Ausstellung gruppiert. Da ab 1597 Trogen Hauptort der äusseren Rhoden, Landsgemeindeort sowie regelmässig Tagungsort des Grossen und des Kleinen Rats war, wurden auch alle Institutionen der Hohen Gerichtsbarkeit hier angesiedelt.

Höchste Gerichtsbehörde war das «Malefizgericht» (Malefiz: lat. *maleficium* = Übeltat), das heisst das Kriminal- oder Blutgericht. Es bestand in Appenzell Ausserrhoden aus den Regierungsmitgliedern und 20 bis 30 Vertretern der Gemeinden (Grosser Rat) und entschied über todeswürdige Taten. Zu diesen wurden Raub, Mord und Totschlag, Vergewaltigung (Notzucht), homosexueller Geschlechtsverkehr, Hexerei (Zauberei) und Kindsmord gezählt. Schon vor der Landteilung hatten die Appenzeller Landammänner zusammen mit der Landsgemeinde die Hohe Gerichtsbarkeit (Blutbann) inne; die Gerichtsrechte des Klosters St. Gallen galten nach den sogenannten Appenzeller

Freiheitskriegen des frühen 15. Jahrhunderts (Stoss, Vögelinsegg) nicht mehr.

Die **Niedere Gerichtsbarkeit** war Sache von gewählten Gemeinderäten und Geistlichen, die bei Streitigkeiten, Diebstahl, Beleidigungen, Ehebruch u. ä. Bussen, Arrest oder Ehrenstrafen (Pranger) verhängen konnten.

Rechtsgrundlage im 17. und 18. Jahrhundert

Im Land Appenzell gab es kein geschriebenes offizielles Strafrecht. Gerichtet wurde nach Gewohnheit. Regeln dazu finden sich in den Landbüchern (vgl. Schläpfer, App. Gesch., Bd. 2, S. 80). Jedoch wurde im 17. Jahrhundert auch hier der Einfluss zweier grosser Rechtsbücher spürbar: des «Hexenhammers» von 1486 und der «Carolina», des ersten kaiserlichen Strafgesetzbuchs, von 1530. Viele Formen des Verhörs (Folter) und des Strafvollzugs (Hinrichtungsarten) sind in diesen Werken genau beschrieben. Auch Literatur wie die 1100-seitige «Magiologia», untertitelt mit «Christliche Warnung für dem Aberglauben und Zauberey», verfasst von Bartholomäus Anhorn dem Jüngeren, 1635–1637 Pfarrer in Hundwil, übten Einfluss aus auf die Entscheidungsträger. Alle Urteile wurden in letzter Instanz von der Landesregierung gefällt. Dabei verblieb dem Landammann noch das Begnadigungsrecht. Eine Gewaltenteilung kannte man nicht. Sogar bei Gerichtsklagen gegen verwandte und verschwägerte Personen gab es keine Ausstandsregeln.

Anklage an das Malefizgericht

Jeder Landmann war kraft seines Eides, den er an der Landsgemeinde geschworen hatte, zur Mithilfe verpflichtet, indem er beobachtete strafwürdige Handlungen den Behörden melden musste. Zuständig war der Landweibel – neben dem Landammann eines der ältesten Landesämter –, der auch die Funktion eines Staatsanwalts ausübte.

Andererseits wollten die Behörden ein allgemeines Denunziantentum verhindern. Falsche Anschuldigungen aus Hass oder Neid wurden ab 1624 strafrechtlich verfolgt; Ankläger, die keine Beweise liefern konnten, sollten gebüsst werden. Dieses recht fortschrittliche Gesetz wurde allerdings während der Hexenverfolgungen oft nicht eingehalten, indem auch Gerüchte und Verdächtigungen für wahr gehalten wurden.

Die Folter als Versuch der Wahrheitsfindung

Folter (auch Marter oder Tortur, «peinliche Befragung») ist das gezielte Zufügen von psychischem oder physischem Leid (Schmerz, Angst, massive Erniedrigung), um Aussagen zu erpressen, den Willen des Folteropfers zu brechen oder das Opfer zu erniedrigen (Definition «Wikipedia»).

Die häufigste Folter war das Aufziehen des Körpers an den Handgelenken, wobei zur Verschärfung der Tortur verschiedene Gewichtssteine an den Füßen angehängt wurden. Wollte das Opfer kein Geständnis ablegen, konnten mit verschiedenen Folterwerkzeugen die Schmerzen erhöht

werden. Die Folter durfte nicht zum Tode führen. Deshalb wurde auch oft ein Arzt beigezogen. In einer Vitrine der Käfigkammer sind Folterinstrumente zu sehen, die auch in Appenzell Ausserrhoden zur Anwendung kamen: abschliessbare Eisenzangen zum Pressen von Armen oder Beinen, eine Doppel-Handzange und ein gezähntes Eisen zum Aufreissen von Wunden.

Ziel der Folter war die Erzwingung eines Geständnisses: Ohne Geständnis keine Verurteilung! Bloss Indizien, selbst wenn sie noch so zwingend auf die Schuld des Angeklagten hinwiesen, konnten keine Verurteilung rechtfertigen. Diese Auffassung war religiös begründet durch die Annahme, dass Gott dem Unschuldigen die Kraft verleihen werde, die Qualen der Folter ohne ein Geständnis zu überstehen. Eine Verurteilung durch falsche Zeugen oder gar gefälschte Beweismittel wäre somit eine Beleidigung Gottes und also Teufelswerk. Diese Vorschriften wurden jedoch in den Hexenprozessen des 17. Jahrhunderts immer weniger beachtet. Begünstigt durch religiösen Fanatismus und Teufelswahn führten schon Denunziationen zu Anklagen und anschliessender Folter bei Verweigerung eines Geständnisses. Wer aber die Folter ohne Geständnis überlebte, was selten war, aber doch im Appenzellerland gelegentlich vorkam (vgl. Schiess, S. 68 ff.), musste freigesprochen werden, aber auch «Urfehde» schwören (= das Verbot, sich nachträglich zu rächen) und hatte Anspruch auf Schmerzensgeld und erhielt einen Vormund.

Die christlichen Kirchen lehnten theoretisch die Todesstrafe ab («*Ecclesia non sitit sanguinem*» = «Die Kirche dürstet nicht nach Blut») und lösten das Problem auf einfache Weise, indem sie die «Ketzer» der weltlichen Gerichtsbarkeit übergaben. Ende des 18. Jahrhunderts verschwanden unter dem Einfluss der Aufklärung langsam die Folterverhöre, da klar wurde, dass sie als Mittel der Wahrheitsfindung nicht taugten, weil die Opfer stets das «gestanden», was die Richter hören wollten, um der Qual zu entgehen. Trotzdem: Im Appenzellerland war die Folter noch im 19. Jahrhundert durchaus üblich. Das letzte Folteropfer im Appenzellerland war Johann Baptist Mazenauer 1849. In Appenzell Ausserrhoden wurde sie 1859 gesetzlich verboten.

Hexenprozesse

Als Hexe wird in Märchen und im spätmittelalterlichen Volksglauben eine mit Zauberkraften ausgestattete, meist weibliche Person bezeichnet, die SchadENZAUBER ausüben kann und eine Verbindung in Form eines Paktes oder einer Buhlschaft mit Dämonen oder dem Teufel hat, wobei auch weitere Kriterien hinzugefügt wurden. Solche Vorstellungen gab es auch in vorchristlicher Zeit. Sie waren stets mit Formen der Magie verbunden (Definition «Wikipedia»). Den Hexen wurden Zauberkraften zugeschrieben: Sie konnten auf geheimnisvolle Weise Unwetter, Missernten und Krankheiten verursachen. Der medizinische Begriff «Hexenschuss» wurzelt in diesem Aberglauben. Die Schilderungen der Angeklagten über ihre Teufelsbeziehungen zeigen über Generationen

immer wieder dieselben Tatmotive: Ihren angeblich gottlosen Lebenswandel (Unzucht, Laster, Unglauben), Verwendung von Zaubermitteln (Hexensalbe, Zaubertrank), Vergiftung von Lebensmitteln, Besuch des Hexensabbats mit Orgien auf dem Tanzplatz, manchmal auch die Beschreibung der Teufelsgestalt (Bockfuss, Hörner, grünes Järgergewand). Das beweist, dass die Opfer nicht Erlebtes erzählten, sondern das allgemeine Wissen der Gesellschaft über den Teufel wiedergaben, das die Peiniger hören wollten, weil sie selber daran glaubten.

70 bis 80 Prozent der Opfer der Hexenverfolgungen in Europa waren arm, ledig und weiblich. Auch in Appenzell Ausserrhoden waren unter den 24 Opfern nur zwei Männer und einmal sogar ein 10-jähriges Mädchen. Das 17. Jahrhundert war die Epoche der Massenhysterie gegen Hexen, eine angeblich vom Teufel beherrschte Zeit vieler Kriege, Seuchen und Hungersnöte. Im 18. Jahrhundert gab es nur noch wenige, jetzt meist stark kritisierte Hexenprozesse. Die letzte «Hexe» in Appenzell Ausserrhoden war 1690 Catharina Wetter von Teufen; die letzte in der Schweiz war Anna Göldi in Glarus 1782.

Todesstrafen und Hinrichtungen

Appenzell Ausserrhoden hatte gemäss Einträgen im Malefizbuch von 1625 bis 1730 (und auch schon früher) keine eigenen Scharfrichter (mit einer kurzfristigen Ausnahme), sondern beauftragte solche aus dem Gebiet des heutigen

Kantons St. Gallen. Diese wurden nach genauem Tarif entlohnt. Ihre vorgeschriebene Kleidung (meist ein roter Mantel) und ihr Schwert brachten sie selber mit. In der Schweiz lag das Amt des Henkers überall in den Händen sogenannt «unehrlicher» Familien ohne Bürgerrecht, die auch andere verachtete Berufe wie Totengräber und Abdecker (Kadaverbeseitigung) ausübten; Tätigkeiten, die «ehrbare» christliche Bürger nicht wählten. Den «Unehrllichen» hingegen waren Handwerk und Handel verboten. Ihre Berufe vererbten sich über Generationen; sie heirateten ihresgleichen und wohnten in eigenen Quartieren. Erst im 19. Jahrhundert wurde diese Diskriminierung aufgehoben.

Gerichtet wurde meistens mit einem Schwert. 1597 bis 1798 wurden in Appenzell Ausserrhoden 183 Hinrichtungen öffentlich vollzogen, davon 158 durch Enthaupten, also durchschnittlich weniger als einmal jährlich. Da sie der Abschreckung dienen sollten, gab es auch gelegentlich Verschärfungen: Kopf und Hand des Hingerichteten wurden an den Galgen gehängt, der Leib unter dem Galgen verscharrt. Bei Hexen wurde der Leichnam öffentlich verbrannt und die Asche am selben Ort vergraben. Damit wurde nach christlicher Glaubensauffassung auch eine Auferstehung verhindert. Verbrennen bei lebendigem Leib nach vorherigen Verstümmelungen (Handabhacken, Zwicken mit glühenden Zangen) ist nur zweimal im 17. Jahrhundert protokolliert und erfolgte nur, wenn Totschlag oder Mord (Kindsmord) nachgewiesen wurde. Zwölfmal wurde wegen

Mordes gerädert und anschliessend der Leichnam noch gehängt.

Die Möglichkeit, statt einer Hinrichtung die Verurteilten als Rudersklaven auf die Venezianischen Galeeren zu verbannen (was einer Todesstrafe sehr nahe kam), soll um 1640 zweimal beansprucht, jedoch nach Protest in der Bevölkerung nicht mehr praktiziert worden sein.

Die Ausserrhoder Richtstätte mit dem Galgen stand im Trogener «Gfeld». Wie genau dieser Platz gebaut war, ist nicht überliefert. Erhalten ist ein Holzstück mit der Jahreszahl 1598 (dem Baujahr), das gemäss Überlieferung Teil des Galgengerüsts war (vgl. www.zeitzeugnisse.ch/detail.php?id=110). Letzte Hinrichtung in Appenzell Ausserrhoden: 1862 (Raubmörder Johann Ulrich Schläpfer). Letzte Hinrichtung in Appenzell Innerrhoden: 1849 (Mörderin Anna Maria Koch). Alle Hinrichtungen waren öffentlich, in der Meinung, dass dies der Abschreckung und damit der Abnahme späterer Delikte diene. Sie wurden, um eine grosse Bekanntheit zu erreichen, als Jahrmarktbetrieb inszeniert.

Alternative Strafen, Ehrenstrafen

Längere Gefängnisstrafen waren damals nicht üblich, weil entsprechende Einrichtungen fehlten. Die vorhandenen Arrestzellen dienten in der Regel dem Aufenthalt von wenigen Tagen. Erst als unter dem Einfluss der Aufklärung die Idee Fuss fasste, dass eine Strafe der Besserung statt der

Abschreckung dienen sollte, wurden «Zuchthäuser» als «Besserungsanstalten» gebaut: Die Strafanstalt Gmünden in Teufen, die auf eine Initiative der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft zurückging, wurde 1884 eröffnet. Statt Ehren- und Prügelstrafen sollten nun regelmässige Arbeit und Disziplin resozialisierend wirken.

Bis ins 19. Jahrhundert sollten sogenannte Ehrenstrafen, welche die Verurteilten blossstellten und demütigten, abschreckend wirken. In den Redensarten «Schimpf und Schande» oder «anprangern» kommt dies zum Ausdruck. Pranger und «Trülle» waren im Rathaus Trogen eingerichtet und gaben die Verurteilten dem Spott der Bevölkerung preis. Für ehr- und wehrlos erklärte Männer durften keinen Säbel mehr tragen (Verlust des Stimmrechts an der Landsgemeinde) und durften kein Wirtshaus mehr betreten oder wurden unter Hausarrest gestellt (eine öffentliche Schande). Schwerwiegender waren Körperstrafen (Auspeitschen, «Stäupen») oder vereinzelt gar Verstümmelungen: Brandmal auf der Stirne, Ohr abschneiden (bei Dieben und Einbrechern) oder das Zungenschlitzen (bei Gotteslästerung). Solche Strafen musste der Scharfrichter vollziehen.

Altes Rathaus, Arrestzellen

Nach der Landteilung und Ernennung von Trogen zum Landsgemeinde- und Gerichtsort von Appenzell Ausserrhoden wurde 1598 beim Landsgemeindeplatz das Rathaus erbaut (Ansicht und Grundrisse als Modell). Auf der

10

Westseite des Erdgeschosses beherbergte das Rathaus das Landesarchiv, im ersten Obergeschoss befanden sich der grosse und kleine Ratssaal, im zweiten Obergeschoss waren die Wohnung des Landweibels und die Folterkammer – im Volksmund «Reichskammer» genannt – und im dritten Obergeschoss drängten sich die Arrestzellen dicht aneinander, die meisten ohne Tageslicht.

1841/42 wurde das heutige Rathaus, das 1802–1805 als Wohn- und Geschäftshaus für Anna Barbara und Jakob Zellweger-Zuberbühler erbaut worden war, als Regierungs- und Verwaltungsgebäude eingerichtet. Das alte Rathaus wurde 1842 verkauft, abgebaut und anschliessend von einem Privaten in der Gemeinde Bühler – gut fünf Kilometer südwestlich von Trogen – wieder aufgebaut.

13 der hölzernen Arrestzellen aus dem alten Rathaus befanden sich 1842 bis 1964 im Dachgeschoss des heutigen Rathauses. Später wurden sie von sieben modernen Zellen mit Licht, Bett und Tisch abgelöst und für kürzere Gefängnisaufenthalte sowie Untersuchungshaft gebraucht. 2007 wurden auch diese Zellen aufgehoben und durch entsprechende Einrichtungen in der Strafanstalt Gmünden in Teufen ersetzt. Die in der Käfigkammer ausgestellte Gefängnisordnung von 1936 zeigt, dass bis ins 20. Jahrhundert hinein strenge Gefängnisregeln galten, die heute wohl nicht mehr praktizierbar wären.

Abschaffung der Todesstrafe

Anfangs 19. Jahrhundert war die Todesstrafe in der ganzen Schweiz noch üblich, in einigen Kantonen mit der «modernen» Guillotine, aber in anderen (wie auch in der Ostschweiz) immer noch freihändig mit dem Schwert. 1848 wurde in der Bundesverfassung die Todesstrafe für politische Delikte und 1874 schliesslich vollständig verboten. Ein führender Gegner der Todesstrafe war der Appenzeller Johann Ulrich Schiess, erster Bundeskanzler 1848–1881. Infolge einer Eidgenössischen Volksinitiative wurde sie jedoch 1879 für Mord erneut gestattet und in zehn Kantonen wieder eingeführt (AI, OW, UR, SZ, ZG, SG, LU, VS, SH, FR), aber dennoch bis 1942 nur neunmal vollzogen, letztmals 1939 im Kanton Zug und 1940 im Kanton Obwalden. Die Ausserrhoder Landsgemeinde lehnte die Wiedereinführung 1878 ab, 16 Jahre nach der letzten Hinrichtung. Bis 1992 geblieben war die Möglichkeit, gemäss Militärstrafrecht in Kriegszeiten Todesurteile durch Erschiessen zu vollziehen. Dies geschah zwischen 1942 und 1944 insgesamt siebzehnmals (!) wegen sogenannten Landesverrats. Im Jahr 2000 wurde die Todesstrafe durch die Verfassung endgültig verboten. 2002 unterzeichnete die Schweiz das Zusatzprotokoll Nr. 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention «Zur Abschaffung der Todesstrafe unter allen Umständen» und engagierte sich auch im Rahmen der UNO für dieses Anliegen.

Trogen als Gerichtsort bis heute

Das Haus, in dem sich die «Käfigkammer» befindet, wurde nach dem Landsgemeindebeschluss 1841 Rathaus von Appenzell Ausserrhoden. Während gut 30 Jahren war es politisches Zentrum des Kantons. Mit der Verfassungsrevision 1876 wurden der Tagungsort der Räte und der Sitz der Verwaltung nach Herisau verlegt. Das Rathaus in Trogen blieb Tagungsort des 1859 infolge der revidierten Kantonsverfassung von 1858 installierten Obergerichts, Gefängnis, Sitz der Gerichtskanzlei und ab 1972 auch der Kantonspolizei. 2007 wurden die letzten Gefängniszellen in Trogen zugunsten der Strafanstalt Gmünden in Teufen aufgegeben. 2012 verlegte die Kantonspolizei ihren Hauptsitz nach Herisau. In der Folge wurde das Rathaus umfassend renoviert und ist seither Sitz des Kantonsgerichts und des Migrationsamts. Verhandlungen aller Gerichtsstellen finden weiterhin im Obergerichtssaal statt.

Auf der Basis der Verfassung von 1995 wird die Gerichtsbarkeit in Appenzell Ausserrhoden ausgeübt durch die Schlichtungsbehörden, das Kantonsgericht und das Obergericht (bGS 111.1, Art 8.4). Ein Verfahren kann in der Regel vor dem Kantonsgericht erst eingeleitet werden, wenn die Parteien ein Schlichtungsverfahren vor dem Vermittler bzw. der Vermittlerin durchlaufen haben. Es bezweckt, zwischen den Parteien ohne Durchführung eines Prozesses eine Einigung zu erzielen. In Appenzell Ausserrhoden gibt es zwei Schlichtungsstellen: die Schlichtungsstelle für Miete und

nichtlandwirtschaftliche Pacht sowie die Schlichtungsstelle bei Diskriminierung im Erwerbsleben.

Das Kantonsgericht ist erste kantonale Instanz für zivil- und strafrechtliche Streitigkeiten. Als kantonales Jugendgericht beurteilt es auch Jugendstrafsachen.

Das Obergericht schliesslich beurteilt auf Berufung oder Beschwerde hin Entscheide des Kantonsgerichts in Zivil- und Strafsachen. Zudem behandelt es Beschwerden gemäss dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) und befasst sich mit Streitigkeiten des Verwaltungs-, Staats- und Sozialversicherungsrechts. Durch die Anwaltsaufsichtskommission übt das Obergericht die Aufsicht über die Berufsausübung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie der öffentlichen Urkundspersonen aus. Die Büros des Obergerichts befinden sich seit 1997 im Fünfeckpalast auf der anderen Seite des Landsgemeindeplatzes (www.ar.ch/gerichte).

Verwendete Quellen und Literatur

Schiess, Emil: Die Hexenprozesse und das Gerichtswesen im Lande Appenzell im 15.–17. Jahrhundert. In: Appenzellische Jahrbücher 47 (1920), S. 1–80. URL: <https://doi.org/10.5169/seals-269106>. – *Enthält S. 52 ff. ausführliche Angaben über die vorhandenen Quellen (Malefizbücher, Verhörakten) und Prozessakten im Anhang.*

- Schläpfer, Walter: Appenzeller Geschichte, Bd. 2. Appenzell Ausserrhoden von 1597 bis zur Gegenwart. Hrsg. von den Regierungen der beiden Halbkantone Appenzell. Herisau/Appenzell 1972. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10255477>. – Ab S. 79.
- Hinckeldey, Ch. (Hrsg.): Justiz in alter Zeit. Rothenburg o. d. T. 1984 (Schriftenreihe des Mittelalterlichen Kriminalmuseums Rothenburg ob der Tauber, Bd. 6).
- Kramer, Heinrich und Jakob Sprenger: Malleus Maleficarum 1486, genannt «Hexenhammer». 5. Auflage. München 2006.
- Constitutio Criminalis Carolina. Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. und des Heiligen Römischen Reichs von 1532. Stuttgart 2000.
- Zeitzeugnisse. Appenzeller Geschichten in Wort und Bild. Hrsg. von den beiden Kantonsregierungen Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden aus Anlass des Jubiläums 500 Jahre in der Eidgenossenschaft 1513–2013. Herisau 2013. – *Online: www.zeitzeugnisse.ch, Jahre 1570, 1597, 1598, 1689, 1733.*
- Killias, Martin: Zur Rolle der Todesstrafe der Folter und der Frauen im vormodernen Strafrecht. Zürich 2012.
- Zur Abschaffung der Todesstrafe in der Schweiz:
www.todesstrafe.ch, www.swissinfo.ch/ger/endgueltiges-aus-fuer-todesstrafe/3320846 (abgerufen am 24.04.2024).

Anhang 1: Protokoll eines Hexenprozesses in App. A. Rh. gegen ein 10-jähriges Mädchen 1653

(in heutiges Schriftdeutsch übertragen von Hans G. Kasper)

Vorbemerkung: Wie aus dem Text zu schliessen ist, war anscheinend die Mutter schon angeklagt und als Hexe verurteilt. Eine Prozessakte über sie ist aber nicht aufgeführt.

Anna Ullmann, ihre Tochter von zehn Jahren, ebenso in Gefangenschaft genommen wegen des auf sie gerichteten Argwohns, bekennt gutwillig und hat dies auch an der Marter bekannt, wie hier folgend geschrieben steht:

Erstens: dass sie (Gott sei es geklagt) nicht besser gesegnet (behütet ?) gewesen, so dass sie folgende böse Taten, teils durch Eingebung des Bösen Geistes, teils durch Unterweisung ihrer Mutter gelernt:

Nämlich sei sie mit erwähnter Mutter und anderen von ihren Gespielen dreimal zu Vaduz und zweimal zu Nentzig (Vorarlberg) auf dem Tanzplatz gewesen.

Item abermals sei sie mit ihrer Mutter, samt anderen ihrer Gespielen einmal im Landsknechtsland (Deutschland) und einmal auf der Steig (Luzisteig) nicht weit von Maienfeld auch auf dem Tanzplatz gewesen.

Item habe sie auch leider (Gott erbarm's) sich wohl zu weit mit Bösen Geist vergriffen und den Beischlaf etliche Male mit ihm verrichtet.

Weiter habe sie auch vor anderthalb Jahren, ihrer Vermutung nach, im Elsass ein böses Wetter gemacht.

Weiter vor ungefähr einem Jahr habe sie ein gleiches böses Wetter in diesem Land gemacht.

Idem im Thurgau habe sie drei junge Stück Vieh verdorben, so dass diese zugrunde gegangen sind. Ihre Mutter habe sie solches geheissen.

Idem sei der Böse Geist etlich Male zu ihr in die Gefangenschaft gekommen und habe ihr gesagt, sie solle die Wahrheit nicht bekennen, auch nicht mehr beten und weiter zu ihr gesagt, man habe die Mutter nicht getötet, sondern er habe sie und wolle auch sie (die Tochter) holen.

(das Urteil:)

Über solche von ihr gestandene und begangene Missetat haben meine Gnädigen und Oberen ein Malefizgericht gehalten und ein Urteil vermöge hochhabender Freiheiten gefällt, wie man von meinen hochgeehrten Herren Landammann und Bannerherr erfahren wird.

Jene wurde am 2. Juni Anno 1653 mit dem Schwert hingerichtet und wegen ihrer Jugend vom Feuer verschont.

(Schiess, Akte Nr. 19)

Anhang 2: Protokoll des letzten Hexenprozesses in App.

A. Rh. 1690

(in heutiges Schriftdeutsch übertragen von Hans G. Kasper)

Trina (Catharina) Wetter, welche jetzt vor uns steht, ist kürzlich auf schweren Verdacht hin, in Gefangenschaft Meiner Gnädigen Herren und Oberen genommen worden und hat hernach gütlich und peinlich (das heisst nach rechtmässig erlittener Folterung) gestanden wie folgt:

Erstens:

Sie habe leider in ihrer Jugend wenig mit Andacht gebetet, auch Gott und sein heiliges Wort – wie sie es hätte tun sollen – nicht geliebt, woraus sich dann ergeben habe, dass vor etwa 36 Jahren der Böse Geist in Gestalt eines jungen Mannes, der ihr sympathisch war, bei Daniel Gschwend, (der) sie begehrt und ihren Gehorsam gefordert habe, wobei sie nachträglich gespürt habe, dass er kein rechter Mensch sei.

Zweitens:

Einige Zeit später sei der Böse Geist am selben Ort wieder zum 2., 3. und 4. Mal zu ihr gekommen, habe jedes Mal seinen bösen Willen mit ihr vollbracht (das heisst den Beischlaf vollzogen), auch ihr etwas wie «Rebsamen» gegeben, welche sie Ross und Vieh ins Futter geben solle, und welche sie Hans Zellers Vieh und Anderen geben sollte und es aber nicht tun konnte.

Drittens:

Einmal, als sie nach Bühler zu einem Liebhaber gehen wollte, kam abermals der Böse Geist zu ihr und habe gleichfalls seinen bösen Willen mit ihr vollbracht und ihr befohlen, sie solle dem Bühlwirt ein Haupt Vieh verderben, was sie getan, indem sie dieses in Teufels Namen mit der Hand gestrichen habe; es sei jedoch davongekommen. Dem Bühlwirt habe sie auch auf Geheiss des Bösen Geistes ein Ross verdorben.

Viertens:

Auf Weisung des Bösen Geistes habe sie dem Johler in St. Gallen nacheinander drei Rosse verdorben, welche sie mit einem Stecklein, das ihr der Böse Geist gegeben, geschlagen habe. Alle seien zu Grunde gegangen.

Fünftens:

Barthli Dietschens Frau (vermutlich eine Bäckerin) habe sie in des Bösen Namen angehaucht, als diese Mehl im Gesicht hatte. Sie sei von Stund an erkrankt und hernach gestorben.

Sechstens:

Sie habe in des Bösen Namen ihrer Base auf den Arm geschlagen, woran sie grosse Schmerzen erlitten habe.

Siebtens:

Sie sei mehrere Male auf einem Bock, welchen der Böse Geist dargestellt habe, auf einen Tanzplatz gefahren. Wo dies gewesen sei, wisse sie nicht. An diesem Ort habe sie mit ihm und unbekanntem Personen Wollust getrieben, allerlei Speise und Trank, ausser Salz und Brot, erhalten, sei aber davon nicht satt geworden.

Achtens:

Der Böse Geist habe ihr befohlen, viel Böses zu verrichten, sei zu ihr ins Gefängnis gekommen und habe ihr befohlen, nicht die Wahrheit zu bekennen. Nachdem ihr aber vom Geistlichen Gottes Wort eröffnet und zugesprochen worden, habe sie dem Bösen Geist abgesagt und dessen Last abwerfen können.

(das Urteil:)

Über diese ihre vielfältigen Sünden und Missetaten haben Meine Gnädigen Herren und Oberen Malefizgericht gehalten und aus hochhabender Freiheit ein Urteil über sie gefällt, wie Jedermann von meinem Hochgeehrten Herrn Landammann und Bannerherr vernehmen wird.

Diese ist den 26. Tag im Mai Anno 90 mit dem Schwert und Feuer hingerichtet worden.

(Schiess, Akte Nr. 24)

Kontakt:

www.jahrhundertderzellweger.ch

www.ar.ch/kantonsbibliothek